

Allanazarov J.P.

NMPI

TÁLIM SAPASÍN ASÍRÍWDA INFOGRAFIKANIŇ AHIMIYETI

Gilt sózler: Infografika, vizuallastırıw, illustratsiya, interpretatsiya, informaciya, ierarxik infografika, kontent, interaktiv infografika, vizual infografika, illyustratsiyalıq infografika.

Kirisiw: Egerde siz haqıyqatında da auditoriya menen nátiyjeli islespekshi bolsańız, onda siziń kontent potensiyal tıńlawshılardıń informatsiyalıq talabın qanaatlendıratuǵın bolsın. Tálim sapasın asırıw, tálimdegi izbe-izlikti támiyinlew házirgi kúndegi aktual máseleler taypasına kiredi. Bunda tiykarǵı másele dep ilmniń bazası bolǵan informaciyalardı jetkiziw usılın ámellerdi qoyıw múmkin. Informaciyalardı oqıwshıǵa usınıw usılları hár qıylı bolıwı menen bir qatar, mashqalalıda bolıp tabıladı. Infografikani bolsa bul sorawǵa “berilgen” juwaplardan biri dewimiz múmkin. Sebebi kúndelik informaciya almaslawımızdıń ajralmaytuǵın bólegine aylanıp úlgergen infografikalar kreativ jantasıw ruwxında tayarlanadı hám ápiwayı tekst protessorında tayarlanǵan informaciyadan tupten ajralıp turadı.

Tiykarǵı bólim: Infografika -bul quramalı hám úlken kólemlı informaciyalardı qısqa pursatta hám anıq etip usınıw múmkinshiligi bolıp tabıladı. Infografika berilgenlerdi kórgizbeli kóz aldımızǵa keltiriw, maǵlıwmatlardı óz-ara baylanısqa súwretler, grafikler, kartalar hám teksler arqalı uzatıw demek. Infografikaniń bas maqseti-tez hám úlken kólemlı maǵlıwmatlardı kórgizbeli kórsetiw esaplanadı. Infografikaniń bilimlendiriw tarawındaǵı tutqan ornı búgingi kúnde kún sayın bekkemlenip atr. Óytkeni kóp tarmaqlı anıq hám tábiyiy pánlerdiń mánisin tuwrı hám tez ańǵarıwda, ásirese sızılmalarǵa iye quramalı máselelerdi úyretiyde qol keledi. Bul túrdegi pánlerdi ápiwayı etip jetkerip beriw hám túsiniqli túrde oqıtıw ushın infografika túrlerin qóllanıw júdá úlken paydasın beredi. Sebebi tábiyiy pánler tábiyaat penen tuwrıdan-tuwrı bekkem baylanısta bolıp tabıladı. Oqıwshınıń hár qanday jaǵdaylarda da máseleni oyda sawlelendiriwiniń qalıplesiwi bul pánler menen baylanıslı jaǵdaylardıń sheshimin tez ózlestiriw arqalı tabıwda úlken múmkinshilik beredi. Anıq pánlerde bolsa statistikalıq maǵlıwmatlardı kórsetiw ushın infografika júdá qolay esaplanadı. Sol sebepten házirgi zamanagóy sabaqlıq islenbelerinde infografikalıq usıllardıń nátiyjeli ámelde qollanıwı engizilip atr. Infografikaniń taǵı bir abzallıǵı, waqıttan únemli paydalanıwında bolıp tabıladı. Tálim beriwshi berilgen qısqa waqıt dawamında kóbirek maǵlıwmattı oqıwshıǵa berip úlgeredi. Tálim processinde infografikanig tómendegi túrlerinen paydalanıladı:

-Animatsiyalıq infografika-oqıwshı jaslarda túrli kreativ ideya hám jantasıwları qalıplestiredi. Tiykarlanıp qalǵanlardı tartıw maqsetinde jilwadar reńler, ádettegiden ózgeshe sırtqı kórinisler, ayırım waqıtları dawıstan da paydalanıwǵa boladı.

-Salıstırıw infografikasi-bunda tıńlawshılardıń maǵlıwmatlardıń uqsaslıq táreplerin kórsetiw, bir-birinen ajıraıp turatuǵın parametrlerin kórsetiw ushın paydalanıladı. Maǵlıwmatlardı tez analiz qılıw múmkinshiligin beredi, ondaǵı qıyınshılıqlardı saplastırıw, kóp tarmaqlı hádiyseler, háreketler, ideyalar, processler, ónimler, shaxslar yamasa platformalar, súwretler, suwret sıyaqlılar ústinde hár túrli pikirlerdi jaratıwǵa múmkinshilik beredi.

-Geografiyalıq infografika-ápiwayıdan quramalıǵa qaray keń kólemli maǵlıwmatlardı qamtıp alıwǵa xızmet etedi.

-Ierarxik infografika-bir pútkil zat yamasa hádiyselerdi ayırım bólimleri yamasa elementleriniń joqarıdan páske qaray bir tártipte jaylastırıw (bólekten tolıq pútkillikke shekem, pútkillikten kerı bólekke shekem).

-Informaciya infografikasi-bunda informaciyalardı ańsatlıq penen ańǵarıp alıw, yaǵnıy bir kóriwden bayqawǵa qaratılǵan.

-Interaktiv infografika bul infografika túri bolıp paydalanıwshılardı saqlaw tırǵan berilgenlerdi basqarıw múmkinshiligin beredi.

-Topografikalıq infografika-maǵlıwmat yamasa tıqandayda úsinikti ónim qılıw maqsetinde foto súwretler hám sxemalardan paydalanıladı. Eń ápiwayı túri prezentaciya arqalı ámelge asırıladı.

-Vizual infografika paydalanıwshı maǵlıwmatlarınıń tiykarǵı bólegin kemeytiw (qálegen túrde) hám anıq informaciya almaslaw potencialın asırıwǵa xızmet etedi.

-Ilyustrasiyalıq infografika-bir súwrettiń ózinde qosımsha materiallarsız tolıq maǵnanı jetkerip beredi, sebebi ol belgili izertlewler, berilgenler, instruksiyalar h.t.b. nátiyjesinde tiykarlanıp islenip shıǵıladı.

Infografika jetiskenlikleri:

1. Úlken kólemli maǵlıwmatlar massivi haqqında usıms etedi.
2. Berilgenlerdi strukturalastırıw hám eń áhmiyetlilerin ajırarıw imkaniyatın beredi.
3. Ańsat qabıllanadı hám jaqsı eslep qalınadı: izertlewler sonı kórsetedi kórgenlerdiń 80 payız, al teks oqıǵanlardıń 20 payız eslep qalınadı eken.
4. Infografika auditoriya dıqqatın tartadı.

Infografika kemshilikleri:

1. Quramalı sxemalar ushırasadı: onı úyreniwde kóp waqıt sarplanadı.
2. Teks jazıwǵa qaraǵanda infografikanı jaratıw uzaq dawam etedi hám qımbat boladı.
3. Satsız infografika informatsiyalardı qabıl qılıwdı qıyınlastıradı.
4. Barlıq waqıt ápiwayılastırıw úlesi bar bolıp, ol infografikanıń quramalı bolıwınıń aldın aladı.

Infografikanıń taǵı Informatsiyalıq, Operativlik, Analitikalıq-esabatlı sıyaqlı bir neshe áhmiyetli túrleri bar.

Juwmaqlasırıp aytqanda, infografika házirgi informaciya ásiriniń eń keń tarqalǵan hám nátiyjeli maǵlıwmat almaslaw usıllarınan biri bolıp tabıladı. Tálim sistemasınan tısqarı taǵı infografika basqa tarawlarda da keń kólemde qollanımaqta. Jurnalistika, geografiya, statistika sıyaqlı tarawlarda da házirgi kúнге kelip infografikasız kóz aldımızda sawlelendiriw qıyın.

Paydalanǵan ádebiyatlar:

1. Allanazarov J.P. Talimde xabar texnologiyaları. Nókis. Dabıl press. 2024.

2. www.vc.ru
3. www.infogra.ru
4. www.edx.org